

INTERNACIONALIZAÇÃO DOS COSMÉTICOS E SUA RELAÇÃO COM A ECONOMIA BRASILEIRA

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 06/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11506756

Rebeka Lourenço de Lyra¹;
Vitória Almeida Gutierrez²;
Gustavo Tonon Lopes³

RESUMO

A internacionalização dos cosméticos é um fenômeno de grande relevância para a economia brasileira, impulsionado pelo crescente interesse global nesses produtos, pela busca por novos mercados e pelas estratégias das empresas em busca de crescimento e competitividade internacional. A indústria de cosméticos do Brasil se destaca não apenas por sua capacidade de inovação e produção, mas também pela valorização de ingredientes naturais e práticas sustentáveis, o que tem contribuído para posicionar o país como um centro importante no mercado global de cosméticos. Este estudo tem como objetivo analisar os impactos econômicos, sociais e estratégicos desse processo de internacionalização, examinando os desafios e oportunidades enfrentados pelas empresas brasileiras do setor, bem como os efeitos dessa expansão na economia e na sociedade brasileira. A internacionalização dos

cosméticos não só impulsiona o crescimento econômico e a criação de empregos, mas também fortalece a competitividade da indústria de cosméticos brasileira e aumenta as exportações do país, refletindo a constante busca por expansão e inovação em um mercado globalizado.

Palavras-chave. Internacionalização de Cosméticos, Economia Brasileira, Estratégias Empresariais.

ABSTRACT

The internationalization of cosmetics is a phenomenon of great relevance to the Brazilian economy, driven by the growing global interest in these products, the search for new markets, and companies' strategies aimed at growth and international competitiveness. Brazil's cosmetics industry stands out not only for its capacity for innovation and production but also for its emphasis on natural ingredients and sustainable practices, which have contributed to positioning the country as a significant hub in the global cosmetics market. This study aims to analyze the economic, social, and strategic impacts of this internationalization process, examining the challenges and opportunities faced by Brazilian companies in the sector, as well as the effects of this expansion on the Brazilian economy and society. The internationalization of cosmetics not only drives economic growth and job creation but also strengthens the competitiveness of the Brazilian cosmetics industry and increases the country's exports, reflecting the constant pursuit of expansion and innovation in a globalized market.

Keywords. Internationalization of Cosmetics, Brazilian Economy, Business Strategies.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a internacionalização dos cosméticos emergiu como um fenômeno de significativa relevância para a economia brasileira. Este processo, caracterizado pela expansão das marcas nacionais de

cosméticos além das fronteiras do país, tem sido impulsionado por uma série de fatores, incluindo o crescente interesse global por produtos de beleza e cuidados pessoais, a busca por novos mercados consumidores e as estratégias das empresas em busca de crescimento e competitividade no cenário internacional. Segundo Daniels, Radebaugh e Sullivan (2019) em “International Business: Environments and Operations”, a internacionalização é uma estratégia fundamental para a expansão e a competitividade global das empresas em diversos setores.

A indústria de cosméticos brasileira tem se destacado não apenas por sua capacidade de produção e inovação, mas também pela valorização de ingredientes naturais e pela incorporação de práticas sustentáveis em sua cadeia de valor (DUARTE et al., 2017). Tal contexto tem contribuído para a projeção da imagem do Brasil como um importante polo de cosméticos no cenário global, impulsionando a internacionalização das marcas brasileiras e fortalecendo a presença do país no mercado internacional.

No entanto, ao mesmo tempo em que a internacionalização dos cosméticos brasileiros apresenta oportunidades, também enfrenta uma série de desafios e dificuldades. Aspectos como barreiras regulatórias e sanitárias em diferentes países, variações nos padrões de consumo e preferências culturais, além da concorrência acirrada de marcas estabelecidas globalmente, representam obstáculos significativos para as empresas brasileiras que buscam expandir suas operações além-fronteiras.

Neste contexto, este trabalho se propõe a investigar a relação entre a internacionalização dos cosméticos e a economia brasileira, explorando os impactos econômicos, sociais e estratégicos desse fenômeno. Por meio de uma abordagem interdisciplinar que combina elementos da economia, do marketing e dos estudos de mercado, busca-se compreender os principais desafios e oportunidades enfrentados pelas empresas brasileiras de cosméticos ao expandirem suas operações para

além das fronteiras nacionais, bem como os efeitos dessa expansão no contexto econômico e social do Brasil.

Ao analisar a internacionalização dos cosméticos sob a ótica da economia brasileira, este estudo visa contribuir para uma compreensão mais abrangente dos processos de globalização e suas implicações para o desenvolvimento econômico e industrial do país, incluindo as dificuldades enfrentadas pelo Brasil ao exportar cosméticos. Além de explorar os benefícios e desafios da expansão internacional das marcas brasileiras de cosméticos, pretendemos investigar as barreiras regulatórias, as diferenças nos padrões de consumo e as estratégias de penetração de mercado que influenciam a presença e a competitividade dessas empresas nos mercados internacionais.

Os dados e conceitos mencionados neste artigo são baseados em estudos acadêmicos, como os de Daniels, Radebaugh e Sullivan (2019) e DUARTE et al. (2017), bem como em análises de mercado e informações econômicas atualizadas.

Por fim, a pesquisa visa responder à pergunta sobre como a internacionalização dos cosméticos brasileiros afeta a economia do país, explorando os impactos econômicos, sociais e estratégicos desse fenômeno. Além disso, busca-se identificar os desafios enfrentados pelas empresas brasileiras de cosméticos ao expandirem suas operações internacionalmente e propor possíveis soluções para esses desafios.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A internacionalização dos cosméticos brasileiros é um fator estratégico para a economia do país, contribuindo para o crescimento econômico e a geração de empregos. O Brasil possui uma das maiores indústrias de cosméticos do mundo, com presença destacada no mercado global. Empresas brasileiras do setor estão expandindo suas operações para além das fronteiras nacionais para assegurar sua competitividade e sustentabilidade a longo prazo **【CAVUSGIL et al., 2014】** .

A internacionalização tem impacto positivo na balança comercial brasileira, aumentando as exportações e impulsionando a competitividade da economia nacional. Empresas que se internacionalizam tornam-se mais eficientes e inovadoras, fortalecendo sua presença global e promovendo o desenvolvimento econômico do Brasil 【CAVUSGIL et al., 2014】 .

Além disso, empresas brasileiras especializadas em cosméticos naturais estão tendo sucesso no mercado nacional, capitalizando o interesse crescente por produtos sustentáveis. Essas empresas estão expandindo suas atividades para o exterior, buscando novas oportunidades de mercado e consolidando sua posição no cenário global 【CNN Empresas】 .

Em resumo, a internacionalização dos cosméticos brasileiros oferece oportunidades de crescimento e desenvolvimento para as empresas do setor, ao mesmo tempo que contribui para o fortalecimento da competitividade e aumento das exportações do país 【CAVUSGIL et al., 2014】 .

3. MATERIAIS E METODOLOGIA

A metodologia adotada neste estudo é uma abordagem de pesquisa qualitativa, baseada principalmente em fontes de dados secundários, incluindo artigos acadêmicos, relatórios setoriais e recursos online. Essa abordagem permitirá uma análise abrangente e aprofundada dos impactos econômicos, sociais e estratégicos da internacionalização dos cosméticos no Brasil.

A pesquisa online será conduzida para identificar e analisar os diferentes públicos-alvo desse mercado, bem como compreender como o poder de compra influencia as decisões estratégicas das marcas de cosméticos brasileiras. Isso incluirá a análise de dados demográficos, comportamentais e de consumo disponíveis em plataformas online, como redes sociais, fóruns de discussão e sites especializados. A partir

dessas informações, será possível entender melhor as preferências, necessidades e tendências dos consumidores, bem como as estratégias de posicionamento e marketing adotadas pelas empresas do setor.

A análise será realizada em duas etapas principais:

1. Revisão da literatura: Esta etapa envolverá a revisão e síntese de artigos acadêmicos, relatórios setoriais e outras fontes relevantes disponíveis online. Será realizada uma busca sistemática por informações relacionadas à internacionalização dos cosméticos no Brasil, com foco nos impactos econômicos, sociais e estratégicos desse fenômeno. Essa revisão da literatura fornecerá uma base sólida de conhecimento para a análise subsequente.

2. Pesquisa online: Será realizada uma pesquisa detalhada no ambiente online para coletar dados sobre os diferentes públicos-alvo do mercado de cosméticos no Brasil e como o poder de compra influencia as decisões das marcas do setor. Isso incluirá a análise de dados demográficos, comportamentais e de consumo disponíveis em plataformas online, bem como a revisão de campanhas de marketing, opiniões de consumidores e outras fontes relevantes.

Ao final da análise, serão identificadas conclusões e recomendações que visam responder à questão central do estudo: como a internacionalização dos cosméticos impacta a economia brasileira e quais são os principais fatores que influenciam as estratégias das marcas do setor? Essas conclusões serão embasadas na revisão da literatura existente e nos dados coletados durante a pesquisa online, proporcionando uma compreensão abrangente dos efeitos desse fenômeno no mercado de cosméticos brasileiro.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A internacionalização de negócios no setor de cosméticos brasileiros tem se mostrado uma tendência significativa, impulsionada pelo crescimento

da demanda global por produtos inovadores, sustentáveis, veganos e livres de embalagens. Assim como transcreveu Renato Garcia anteriormente, é possível reconhecer que as empresas brasileiras têm expandido suas operações para além das fronteiras nacionais, buscando mercados internacionais que apreciam a qualidade e a diferenciação de seus produtos. No entanto, essa expansão encontra desafios substanciais, principalmente relacionados às regulamentações e normas específicas de cada país sobre a legalização de cosméticos (Garcia, 2005).

Um aspecto crucial para a internacionalização bem-sucedida é a transparência em relação à origem dos ingredientes utilizados nos produtos. Isso inclui a necessidade de esclarecer se os ingredientes são de origem animal ou vegetal e, caso sejam, detalhar as práticas de coleta, garantindo que sejam sustentáveis e respeitem o bem-estar animal. Da mesma forma que Garcia registrou, é necessária a transparência em relação dos ingredientes utilizados nos produtos cosméticos como um aspecto crucial para a internacionalização bem-sucedida. Com isso, a comunicação clara e precisa dessas práticas é fundamental para conquistar a confiança dos consumidores internacionais, que valorizam informações transparentes sobre as práticas éticas das empresas.

Alguns autores, como Klaus Meyer, destacam a importância da implementação de canais acessíveis para compartilhar informações sobre a origem dos ingredientes e práticas de produção. Segundo Meyer, tais medidas são essenciais para capacitar os consumidores a fazer escolhas conscientes. Ele ressalta que o comprometimento com a transparência não só fortalece a fidelidade à marca, mas também consolida a reputação das empresas em mercados estrangeiros.

No contexto brasileiro, conforme ressaltado por Carlos Alberto Primo Braga, identifica-se uma chance notável de elevar a conscientização dos consumidores sobre a sustentabilidade nos cosméticos. É comum que muitos consumidores brasileiros optem por produtos veganos ou sustentáveis devido à praticidade, sem pleno entendimento dos

benefícios ambientais e éticos associados. Nessa perspectiva, as empresas têm uma oportunidade estratégica para educar o público sobre a importância das práticas sustentáveis e do consumo consciente.

De acordo com Renato Garcia em seu artigo sobre “Internacionalização comercial e produtiva na indústria de cosméticos: desafios competitivos para empresas brasileiras”, a internacionalização de negócios no setor de cosméticos brasileiros deve ser direcionada por uma abordagem estratégica que integre a expansão para novos mercados com uma comunicação transparente sobre práticas sustentáveis e origem dos ingredientes. Ele sugere que enfrentar esses desafios com eficácia pode permitir que as empresas consolidem sua posição no mercado global e contribuam para a promoção de produtos cosméticos mais responsáveis e sustentáveis.

Segundo a autora Ana Carolina Machado, autora do livro ‘Globalização e Internacionalização Empresarial: Estudos de Casos Brasileiros’, nos últimos anos, tem sido evidente o significativo destaque conquistado pela internacionalização dos cosméticos. Esse fenômeno, impulsionado pela globalização e pela crescente demanda mundial por produtos de beleza, tem colocado o mercado brasileiro em uma posição de destaque. Tanto como consumidor quanto como produtor, o Brasil exerce uma influência marcante, sendo moldado e moldando as dinâmicas globais desse setor.

Conforme informação do IBGE sobre a contribuição da indústria de cosméticos, instituto expôs que a área é uma das mais importantes para a economia brasileira, contribuindo significativamente para o PIB nacional e gerando empregos em diversos segmentos, desde a produção de matéria-prima até a comercialização dos produtos. A internacionalização desse setor tem implicações diretas e indiretas na economia brasileira, as quais podem ser observadas em diversos aspectos.

Tendo em vista estudos da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos internacionalização dos cosméticos

brasileiros tem levado ao aumento das exportações do país nesse setor. Produtos como cremes, maquiagens, perfumes e produtos para cabelo têm conquistado espaço em mercados estrangeiros, contribuindo para o aumento das receitas de exportação e, conseqüentemente, para a melhoria da balança comercial brasileira. (ABIHPEC,2024).

Segundo dados do Ministério da Economia do Brasil, as exportações brasileiras de produtos cosméticos atingiram em 2023 a cifra de US\$ 911,2 milhões, esse valor representa um aumento de 17,4% em relação a 2022 e é o maior recorde da série histórica iniciada em 1997. O setor de HPPC do Brasil exportou para 176 países, com a Argentina liderando o ranking com um valor de exportação de US\$ 166,0 milhões, um aumento de 14,4% em relação ao ano anterior.

Os produtos para cabelos foram os grandes destaques em exportações, atingindo o valor de US\$ 200,2 milhões e crescimento de 8,9%. Além disso, sabonetes e produtos de higiene oral também tiveram bom desempenho, com crescimento de 26% (US\$ 186,6 mi) e 6,3% (US\$ 95,7 mi), respectivamente. As fragrâncias também se destacaram, com um crescimento expressivo de quase 39% nas exportações, mesmo ocupando apenas a sexta posição no ranking geral. (GRÁFICO 1)

GRÁFICO 1 – Ranking dos produtos de cosméticos na exportação brasileira em 2023. Fonte: ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos).

“É importante ressaltar que este é o quarto ano consecutivo que a indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos apresenta superávit comercial, sendo o único segmento dentro do setor químico a manter esse desempenho.” (ABIHPEC,2024).

Esse crescimento reflete a crescente demanda por produtos brasileiros no exterior, contribuindo positivamente para a balança comercial do país.

A expansão internacional das empresas brasileiras de cosméticos tem atraído investimentos estrangeiros para o país. Parcerias e joint ventures entre empresas nacionais e estrangeiras têm se mostrado comuns, impulsionando a inovação, o desenvolvimento de novos produtos e a entrada em novos mercados.

De acordo com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), nos últimos cinco anos, o setor de cosméticos no Brasil recebeu US\$ 16.274,73 milhões em investimentos estrangeiros diretos (IED). Esses investimentos incluem entradas líquidas de capital próprio e empréstimos entre empresas provenientes do exterior.

É importante destacar que o Brasil é um dos principais mercados de beleza e cuidados pessoais do mundo, ficando atrás apenas dos EUA, China e Japão. (GRÁFICO 2)

GRÁFICO 2 – Valores de vendas no mercado de beleza e cuidados pessoais ao consumidor final em 2018. Fonte: Euromonitor International.

Além disso, o mercado global de beleza tem mostrado resiliência e crescimento contínuo. Em 2022, o mercado de beleza gerou aproximadamente US\$ 430 bilhões em receita, abrangendo produtos para a pele, fragrâncias, maquiagem e produtos para os cabelos. O Brasil, como líder nas exportações de produtos de beleza, tem uma expectativa de crescimento de 35% nos próximos cinco anos, impulsionando a modernização e expansão das empresas nacionais.

O setor de beleza está projetado para crescer significativamente nos próximos anos, com todas as categorias apresentando um aumento de faturamento global de varejo (GRÁFICO 3).

As quatro principais categorias do setor de beleza devem crescer nos próximos anos, segundo as projeções.

Faturamento global de varejo no mercado de beleza, \$ bilhões

GRÁFICO 3 – Projeção de crescimento do setor de beleza. Fonte: Euromonitor; análise McKinsey; análise do McKinsey Global Institute.

A exposição ao mercado internacional tem incentivado as empresas brasileiras de cosméticos a investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Para competir em escala global, é necessário oferecer produtos de alta qualidade, com formulações inovadoras e embalagens atrativas, o que contribui para o avanço tecnológico do setor.

Dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) mostram que em 2023 as exportações atingiram a maior marca da série histórica iniciada em 1997 (dados da SECEX/MDIC), o investimento em inovação no setor cresceu 17,4% e um valor recorde de US\$911,2 milhões.

As exportações brasileiras de cosméticos mostraram uma tendência de aumento de janeiro de 2019 a novembro de 2023, com variações mensais significativas (GRÁFICO 4).

GRÁFICO 4 – Projeção do crescimento das Exportações Brasileiras de Cosméticos | Jan 2019 – Nov 2023 | TEU. 2024. Fonte: DATALINER.

O gráfico mostra as exportações brasileiras de cosméticos, em TEU (Twenty-foot Equivalent Unit), de janeiro de 2019 a novembro de 2023, destacando uma tendência geral de crescimento, apesar de variações mensais significativas. Picos notáveis ocorreram em meses como março de 2020 e outubro de 2023, possivelmente devido a aumentos sazonais na demanda, enquanto quedas abruptas em meses como abril de 2020 e dezembro de 2020 podem ser atribuídas a restrições comerciais e impactos da pandemia de COVID-19. Em suma, o setor de exportação de cosméticos no Brasil demonstra resiliência e um crescimento consistente ao longo dos anos, refletindo uma expansão contínua do mercado internacional para produtos brasileiros.

Impulsionado pela busca por novas formulações e tecnologias para atender às demandas dos consumidores globais. A inovação é um elemento crucial para o crescimento sustentável da indústria de cosméticos. À medida que as empresas buscam se destacar em um mercado competitivo, investir em pesquisa e desenvolvimento é fundamental para criar produtos diferenciados e atender às necessidades em constante evolução dos consumidores.

A internacionalização dos cosméticos também influencia a dinâmica do mercado interno brasileiro. O aumento da competição com marcas estrangeiras pode impactar os preços e a oferta de produtos no mercado nacional, incentivando as empresas brasileiras a investir em estratégias de marketing e qualidade para manter sua posição competitiva.

Além dos benefícios, a internacionalização dos cosméticos brasileiros apresenta desafios significativos relacionados à harmonização de regulamentações e legislações entre diferentes países. Para ingressar em novos mercados, as empresas do Brasil devem assegurar que seus produtos atendam às normas e padrões locais de segurança e qualidade.

Embora a internacionalização dos cosméticos represente uma oportunidade significativa para a economia brasileira, também apresenta desafios e questões a serem consideradas. Um dos principais desafios é a necessidade de investir em capacitação e qualificação da mão de obra, bem como em infraestrutura logística e tecnológica, para garantir a competitividade das empresas brasileiras em escala global.

Além disso, a internacionalização dos cosméticos levanta questões sobre sustentabilidade e responsabilidade social. As empresas brasileiras do setor precisam estar atentas às demandas dos consumidores internacionais por produtos sustentáveis, livres de crueldade animal e socialmente responsáveis, buscando formas de incorporar esses princípios em suas operações.

De todo modo, a internacionalização dos cosméticos representa uma oportunidade para a economia brasileira expandir sua presença no mercado global e fortalecer sua indústria de beleza. No entanto, para aproveitar ao máximo esse potencial, é necessário um esforço conjunto do setor público e privado para enfrentar os desafios e garantir um crescimento sustentável e inclusivo.

A análise da internacionalização dos cosméticos e sua relação com a economia brasileira revela uma série de resultados e tendências

significativas. Durante o desenvolvimento deste trabalho, foram identificados vários pontos de interesse que merecem destaque.

Foi observado um crescimento contínuo e expressivo do mercado global de cosméticos, impulsionado pelo aumento da demanda por produtos de beleza e cuidados pessoais em todo o mundo. Esse crescimento tem proporcionado oportunidades para empresas brasileiras expandirem suas operações além das fronteiras nacionais.

As empresas brasileiras de cosméticos têm adotado diferentes estratégias para internacionalizar suas operações, incluindo a abertura de filiais no exterior, parcerias estratégicas com distribuidores locais e aquisições de empresas estrangeiras. Essas estratégias visam aproveitar as oportunidades de crescimento em mercados externos e diversificar as fontes de receita.

O Brasil possui diversas vantagens competitivas no setor de cosméticos, como a rica biodiversidade de sua flora e fauna, que oferece uma ampla gama de ingredientes naturais para formulação de produtos. Além disso, a reputação internacional do país como líder em produtos naturais e sustentáveis confere uma vantagem competitiva adicional às empresas brasileiras no mercado global.

A internacionalização dos cosméticos tem gerado impactos positivos na economia brasileira, incluindo o aumento das exportações, a geração de empregos em toda a cadeia produtiva e o fortalecimento da imagem do Brasil como um player importante no mercado global de cosméticos. Esses impactos contribuem para o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável do país.

Apesar dos benefícios associados à internacionalização dos cosméticos, as empresas brasileiras enfrentam diversos desafios, como barreiras regulatórias, concorrência acirrada e questões logísticas. No entanto, também surgem oportunidades promissoras, como a expansão para

novos mercados em crescimento, a diversificação de produtos e a inovação em embalagens e formulações.

Em resumo, a internacionalização dos cosméticos emerge como uma oportunidade estratégica para as empresas brasileiras ampliarem sua influência no mercado global, promovendo, assim, o desenvolvimento econômico do país. Esta pesquisa ofereceu perspectivas fundamentais sobre os desafios e oportunidades inerentes a essa expansão, bem como suas implicações para a economia nacional, inserida no vasto contexto da globalização.

6. CONCLUSÃO

A internacionalização dos cosméticos brasileiros emergiu como um fenômeno de significativa importância para a economia do país, como delineado ao longo deste estudo. Diante do crescente interesse global por produtos de beleza e cuidados pessoais, as marcas brasileiras têm buscado expandir suas operações para além das fronteiras nacionais, impulsionadas por estratégias de crescimento e competitividade no cenário internacional.

Através de uma abordagem interdisciplinar que combina elementos da economia, do marketing e dos estudos de mercado, foi possível compreender os principais desafios e oportunidades enfrentados pelas empresas brasileiras de cosméticos ao internacionalizarem suas operações. As análises realizadas revelaram um cenário de oportunidades significativas, mas também de desafios consideráveis, incluindo barreiras regulatórias, variações nos padrões de consumo e a concorrência acirrada no mercado global.

Apesar dos obstáculos, a internacionalização dos cosméticos brasileiros tem impactos econômicos, sociais e estratégicos importantes para o país. A expansão das exportações, a geração de empregos e o fortalecimento da reputação brasileira como um importante polo de cosméticos no cenário global são aspectos positivos destacados neste estudo.

É fundamental que as empresas brasileiras do setor de cosméticos estejam preparadas para enfrentar os desafios impostos pela internacionalização, investindo em pesquisa, inovação e estratégias de penetração de mercado. Ao mesmo tempo, políticas públicas e parcerias entre os setores público e privado podem desempenhar um papel crucial no apoio a essas empresas e na maximização dos benefícios econômicos gerados pela internacionalização.

Em suma, a internacionalização dos cosméticos brasileiros representa não apenas uma resposta às demandas do mercado global, mas também uma oportunidade estratégica para impulsionar o desenvolvimento econômico do Brasil. Ao compreender e enfrentar os desafios desse processo, o país poderá consolidar sua posição como um importante player no mercado internacional de cosméticos, contribuindo para o crescimento sustentável e a competitividade da economia brasileira.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cavusgil, S. T., Knight, G., & Riesenberger, J. R. (2014). *International business: The new realities*. Pearson Education Limited.

Kotler, P., & Armstrong, G. (2017). *Princípios de marketing*. Pearson.

GARCIA, R. Internacionalização comercial e produtiva na indústria de cosméticos: desafios competitivos para empresas brasileiras. *Production*, v. 15, n. 2, p. 158–171, ago. 2005.

PEREIRA NOBREI, K.; CORREIA DE SOUSA, A. INTERNACIONALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS PROCESSOS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA BRASILEIRA FRENTE À INTERNACIONAL. [s.l: s.n.]. Disponível em:

<<http://www.jornacitec.fatecbt.edu.br/index.php/XJTC/XJTC/paper/viewFile/2517/2962>>. Acesso em: 30 mar. 2024.

GROWTHHOUSE. Brasil lidera o ranking de exportação de cosméticos. Disponível em: <<https://prohall.com.br/blog/brasil-lidera-o-ranking-de-exportacao-de-cosmeticos/>>.

KERCHER, S. Empresas de cosméticos naturais saltam no país e miram internacionalização de marcas. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/economia/empresas-de-cosmeticos-naturais-saltam-no-pais-e-miram-internacionalizacao-de-marcas/>>.

Setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos fecha 2023 com valor recorde de exportações, alcançando US\$ 911,2 milhões. Disponível em: <<https://abihpec.org.br/release/setor-de-higiene-pessoal-perfumaria-e-cosmeticos-fecha-2023-com-valor-recorde-de-exportacoes-alcancando-us-9112-milhoes/>>.

WEBER, M. Brasil é o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo. Disponível em: <<https://forbes.com.br/principal/2020/07/brasil-e-o-quarto-maior-mercado-de-beleza-e-cuidados-pessoais-do-mundo/>>.

Resultados da in-cosmetics Global 2023 superaram expectativas das empresas brasileiras. Disponível em: <<https://abihpec.org.br/comunicado/resultados-da-in-cosmetics-global-2023-superaram-expectativas-das-empresas-brasileiras/>>. Acesso em: 3 maio. 2024.

O mercado de beleza em 2023: um relatório especial sobre o estado da moda | McKinsey. Disponível em: <<https://www.mckinsey.com/featured-insights/destaques/o-mercado-de-beleza-em-2023-um-relatorio-especial-sobre-o-estado-da-moda/pt#:~:text=Em%202022%2C%20o%20mercado%20de>>. Acesso em: 3 maio. 2024.

EUROMONITOR; MCKINSEY; MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE. Projeção de crescimento do setor de beleza. 2024. Gráfico. Disponível em:

<https://www.mckinsey.com/featured-insights/destaques/o-mercado-de-beleza-em-2023-um-relatorio-especial-sobre-o-estado-da-moda/pt#:~:text=Em%20conson%C3%A2ncia%20com%20a%20din%C3%A2mica,gostar%20de%20experimental%20novas%20marcas>. Acesso em: 3 maio 2024.

Brasil lidera ranking de exportação de produtos de beleza. Disponível em: <<https://valor.globo.com/patrocinado/dino/noticia/2023/02/07/brasil-lidera-ranking-de-exportacao-de-produtos-de-beleza.ghtml>>.

Indústria brasileira de cosméticos fecha 2023 com valor recorde de exportações. Disponível em: <<https://www.datamarnews.com/pt/noticias/industria-brasileira-de-cosmeticos-fecha-2023-com-valor-recorde-de-exportacoes/>>. Acesso em: 10 maio. 2024.

DATALINER. Exportações Brasileiras de Cosméticos | Jan 2019 – Nov 2023 | TEU. 2024. Gráfico. Disponível em: <https://www.datamarnews.com/pt/noticias/industria-brasileira-de-cosmeticos-fecha-2023-com-valor-recorde-de-exportacoes/>. Acesso em: 10 maio 2024.

WEBER, M. Brasil é o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo. Disponível em: <<https://forbes.com.br/principal/2020/07/brasil-e-o-quarto-maior-mercado-de-beleza-e-cuidados-pessoais-do-mundo/>>. Acesso em: 10 maio 2024

ABIHPEC. Setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos fecha 2023 com valor recorde de exportações, alcançando US\$ 911,2 milhões. 2023. Disponível em: <https://abihpec.org.br/release/setor-de-higiene-pessoal-perfumaria-e-cosmeticos-fecha-2023-com-valor-recorde-de-exportacoes-alcancando-us-9112-milhoes/#:~:text=911%2C2%20milh%C3%B5es-,Setor%20de%20Higiene%20Pessoal%2C%20Perfumaria%20e%20Cosm%C3%A9ticos%20fecha%202023>

%20com,alcan%C3%A7ando%20US%24%20911%2C2%20milh%C3%B5es&text=A%20corrente%20de%20com%C3%A9rcio%20internacional,janeiro%20a%20dezembro%20de%202023. Acesso em: 10 maio 2024.

¹Fatec Zona Leste;

²Fatec Zona Leste;

³Fatec Zona Leste

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!